

Hipótese da Dopamina Anômala ou Defeituosa e Sua Relação com o Mecanismo de Ação de Antipsicóticos Atípicos.

Pesquisador Independente: Guilherme Cursino dos Reis (Neurocientista e Psicofarmacologista).

Email: guilherme.c.reis@hotmail.com

Resumo

Esta hipótese propõe uma certa discrepância na molécula da dopamina, e visa requerer uma análise não somente pelo projeto da experimentação mental propriamente dita, mas também evoluir aos aspectos subjacentes da literatura no sentido de, ao transcorrer a comparação fiel de dados, os vieses colaborativos fomentar, por assim, uma abertura de entendimento maior sobre o que implica realmente na fisiopatologia da esquizofrenia.

A dopamina sequer é a única molécula ou a considerada sórdida disfunção de todo o processo fisiopatológico da esquizofrenia. Mas, o que se demonstram claramente frente aos estudos, é que ela é, a candidata base, a peça chave, ou central do transtorno em si mesmo. Parece haver uma correlação de todos os neurotransmissores aos quais culminam, sob conjunturas diretas ou indiretas, nos mais vastos meios de liberação ou viabilização da dopamina no quadro da esquizofrenia; assim como também, averigua-se essa perspectiva em pessoas normais, porém o ponto diferencial entre os dois quadros descritos de antemão, é que seja bem provável que, na esquizofrenia a molécula da dopamina deva estar modificada, aludindo a abstração que agregados tóxicos são assim formados nela e contingências das mais diversas acabam por culminar alterações de circuitarias neuronais, dando margem a neuroinflamação. Provavelmente, certas vias ou mesmo (talvez) uma via de liberação da dopamina possa estar devastadoramente comprometida na esquizofrenia.

O fato é que alguns fármacos (antipsicóticos atípicos), podem trazer pistas sobre algumas considerações fisiopatológicas na esquizofrenia.

Como forma de exprimir um resultado mais fiel e favorável ao tema, no que se diz respeito, a analisar dados e sobrepujá-los como alicerces de um critério baseado nas evidências mais

robustas e prevalentemente coerentes da literatura, este pré-print, traz assim por objetivos, clarificar algumas inquietações da comunidade científica e, se possível, ser digno de testes posteriores nos contextos das linhas de pesquisas.

Palavras-chave Fisiopatologia, esquizofrenia, hipótese dopaminérgica, dopamina, psiquiatria

1. Introdução

As pesquisas são tantas na atualidade, que os dados ultra suprem a demanda necessária para que se venha a compreender qualquer área salutar do conhecimento. As mais diversas descobertas nos campos das neurociências, neurobiologia experimental e neuroimagem, trouxeram para a própria psiquiatria contemporânea, uma maneira expressivamente inimaginável, pois o cérebro passou a ser delineado como um órgão mensurável e mais cabível de investigação. Ademais, linhas de pesquisa surgem em todos os pontos do globo, variando as informações conforme os patamares de compreensão que a própria pesquisa insere através das conjunturas colaborativas, ou saindo dos projetos mais formais a passar pelas linhas de deduções de órgãos fiscalizadores para a íntegra validação ou não da terapêutica proposta, nas mais variadas tecnologias que estejam por transformar a sociedade.

Não obstante, através de experimentos mentais, que persistem como um fator quebrantável, mas, que mesmo assim, trazem razões específicas para a exposição deste solene projeto de pesquisa independente, toma-se, portanto (concomitantemente), a inquirição de propor nestas estratégias metodológicas, elementos da literatura que dão, por assim, suporte ao desenvolvimento do tema. Tema este tão necessário e sistematicamente factual para o porvir de terapêuticas avançadas, no deslumbre de permitir o suavizar do problema aqui inferido.

2. Metodologia

Usou-se os artefatos da experimentação mental, porém sempre alinhada com o que se tem por base na literatura vigente, nas mais diversas plataformas como pubmed, google acadêmicos, e sites de renomes pelas revistas especializadas dispostas e plausíveis de acesso. A análise de dados requer uma sustentação coerente diante das ações dos antipsicóticos, pelas propriedades de inter-relacionarem em dinâmicas comparativas quanto a suas afinidades junto aos receptores de dopamina e suas especificidades no âmbito da estrutura molecular

dopaminérgica. Menciono, e cabe nitidamente indicar que, essa teoria é algo ainda a ser factível de aperfeiçoamento, ou mesmo sofrer vulnerabilidade a um possível refuto.

3. Resultados

A síntese do tema é clara, porém ao mesmo tempo complexa. Clara por não se basear em questões que possam dar margens a improváveis não entendimento sobre o contexto geral exemplificado diante do projeto analisado aqui. E complexa, pois tudo que envolve a chamada neurofisiologia nas variantes discriminativas, em que nela se degusta uma síntese de elementos que correspondem a trajetória da neurotransmissão e do formato neuromolecular, pode tomar um caminho pouco mais tedioso; e verifica-se então, que existe uma necessidade de sensibilizar quanto ao que se deve entender e resolver nestes quesitos, pois são-lhes próprios de se analisar a fundo e, diga-se, nos pormenores.

Aqui os dados são claros, porém o entendimento pode atribuírem-se complexo, diante da contextualização do tema.

A síntese principal, e de acordo com os mais recentes estudos, notabiliza que a clozapina se demonstra de longe o antipsicótico mais eficaz de todos que se encontram disponíveis para a terapêutica farmacológica na esquizofrenia. Ao passo que nessa mesma linha de raciocínio, a olanzapina, também é alvo de importantes mecanismos que lhe dão ser o segundo antipsicótico mais efetivo diante de todos os sintomas que o quadro da esquizofrenia vem apresentar. Convém denotar que a lurasidona apresenta-se peculiarmente notável e única no tratamento, mas não como uma molécula substancialmente efetivas no alívio dos sintomas. Comparada a clozapina e olanzapina a lurasidona (em termos de diminuição de sintomas psicóticos) é menos efetiva. No entanto, por contribuir significativamente no englobamento “não sujo” de sua molécula, ela traz um perfil arraigado em mínimos efeitos colaterais, visto sê-la clinicamente efetiva também; apesar de mais considerada uma molécula que não ocasiona reações indesejadas, do que ser largamente robusta quanto a diminuição dos sintomas. Isso, convenha-se pelas demandas de informações que a academia traduz. Conquanto, de maneira geral, estes dois antipsicóticos (clozapina e olanzapina), são os mais diretamente ou mesmo indiretamente, de forma precisa, calcados na efetividade maior dentre todos os disponíveis até hoje.

Curiosamente, esses dois antipsicóticos abordados até então, por aqui, são de subclasses farmacológicas similares. Enquanto a olanzapina é uma **tienobenzodiazepina**, a clozapina já é uma **dibenzodiazepina**. Entretanto, vale lembrar que, apesar de serem de subclasses parecidas,

elas se diferem quanto as afinidades pelos receptores em que atuam, bem como nas suas profusões aos mais diversos sistemas de neurotransmissão e vias do cérebro humano.

4. Discussão

Vale afirmar que o contexto sensibilizado pelo autor engloba elementos ainda não comprobatórios, que devem ser visados como possíveis estratégias para implementar uma série de medidas no quesito laboratorial, pertinente ao processo de validação ou não, da hipótese em questão. Ao passo que pelas preponderâncias incisivas de que, claramente é comprovado pensar-se que a olanzapina e mesmo a clozapina, são fármacos que atribuem os seus mecanismos de ação obstante a todos os subtipos de receptores dopaminérgicos, - vem a questão de que, - descreve-se uma ideia chave, movendo a abstração de que todos os receptores dopaminérgicos podem ser alvos e, ainda mais, sínteses de efeitos biológicos para amenizar o quadro abordado até então. Mas o princípio do quesito formalizado neste projeto é, por que então, todos os receptores estarão alterados, de fato? Provavelmente a dopamina anômala ou defeituosa, submergindo-se nas suas vias e ditos “canais mais apropriados” vai dar por assim um efeito frente a todos os seus mais salientes receptores. Mas, numa outra oportunidade, vem-se a pensar em qual região que essa dopamina, ao ser produzida, torna-se anômala ou defeituosa? Deve vir por exemplo de liberações serotoninérgicas da área tegmentar ventral, ou dos corpos de neurônios mesencefálicos? Ou de outras partes do encéfalo? É ainda uma questão propriamente a ser desvendada...

Vale também, complementar, que no exemplo da clozapina (e mesmo da olanzapina) o receptor D4 (dopaminérgico) é, por assim, uma importante proteína para no contexto geral de bloqueio de receptores de dopamina. A clozapina efetua um bloqueio extremo neste receptor. Ao passo que não se atribui apenas a ele a conjuntura de estimar uma razão máxima de bloqueio sintonizado a efetividade e alívio dos sintomas gerais. Um estudo peculiar em 1993 notabilizou pelas aferições em cérebros de esquizofrênicos na circunstância pós-morte, que existe uma densidade considerável de receptores dopaminérgicos D4 em regiões marcantes, principalmente nas regiões límbicas cerebrais.

Mas pode haver um “insight” que delinea essa relação de fármaco versus afinidade pelo receptor. A imposição que remete a um pensamento mais lúcido é: não é importante o fato de ligar ou não a todos os receptores de dopamina, mas sim o grau de ligação a eles. A afinidade deve estar condizente com o próprio processo farmacodinâmico, diga-se de passagem, na medida certa. Porquanto, convém atribuir a ideia de que, no enfatizar do desdobramento

neurofisiológico analisado no presente trabalho, a clozapina se torna especificamente o padrão ouro da psicofarmacologia da esquizofrenia em si mesma, não por bloquear, ademais, todos os receptores de dopamina, e sim, por conferir um bloqueio sólido e adequado.

5. Considerações Finais

De forma alguma, convém afirmar que a dopamina anômala é uma hipótese central que confere todas as possibilidades para explicar a esquizofrenia; visto que o quadro é bastante complexo e envolve muitos circuitos cerebrais, bem como regiões altamente modulatórias que devam estar em conflitos, presente no transtorno.

A dopamina anômala é explicada pela alteração da molécula de dopamina que aludi uma interação com todos os subtipos de receptes e, isso, pode ser um centro do problema analisado aqui, ou mesmo indiretamente, solidificar várias alterações de ordem psíquica na esquizofrenia.

A análise aferida no quadro esquizofrênico pelo presente trabalho, faz com que a ideia seja supostamente verificada, em âmbitos futuros, pelas exigências que são atribuídas diante de normas e critérios alinhados com o que lhe deva ou não dar notoriedade.

Todo a linha de pesquisa que denotam hipóteses ou teorias originais, devem se enquadrar com uma espécie de coerência científicas. Aqui, foi-se ao máximo dada uma forma de coletar informações e cruzar os dados – sentido esse que, propriamente nasceu a “Teoria dopaminérgica anômala”.

Referências Bibliográficas

1. Seeman P, Guan HC, Van Tol HH. Increased dopamine D4 receptor in schizophrenia. *Nature*. 1993 Oct 7;365(6445):441-5. doi:10.1038/365441a0.
2. Leucht S, Cipriani A, Spineli L, Mavridis D, Orey D, Richter F, Samara M, Barbui C, Engel RR, Geddes JR, Kissling W, Stapf MP, Lässig B, Salanti G, Davis JM. Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis. *Lancet*. 2013 Sep 14;382(9896):951-62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3.
3. Karpyak VM, Biernacka JM, Geske JR, et al. Real-world comparative effectiveness of clozapine and olanzapine in schizophrenia. *Schizophr Bull*. 2017;43(2):402-409.
4. Citrome L. Lurasidone for schizophrenia: clinical efficacy, safety, and tolerability. *Drugs Today*. 2011;47(7):491-501. doi:10.1358/dot.2011.47.7.1617340.
5. Miyamoto S, Miyake N, Jarskog LF, Fleischhacker WW, Lieberman JA. Pharmacological treatment of schizophrenia: a review. *Psychiatry Clin Neurosci*. 2012;66(1):37-49. doi:10.1111/j.1440-1819.2011.02308.x.

6. McCutcheon R, Keefe RS, McGuire P. The efficacy and tolerability of antipsychotics: meta-analyses of randomized controlled trials. *World Psychiatry*. 2020;19(1):36-51. doi:10.1002/wps.20710.
7. Cheng J, Wang Y, Zhou K, Wang L, Li J, Zhuang Q, Xu X, Xu L, Zhang K, Dai D, Zheng Y, Qiu Y, Wei Y, Zhu H, Zhang D. Male-Specific Association between Dopamine Receptor D4 Gene Methylation and Schizophrenia. *PLoS ONE*. 2014;9(2):e89128. doi:10.1371/journal.pone.0089128.
8. Valiengo LC, Awad AG, Nunes Filho JR, Gadelha A, Elkis H, Mari JJ, Bressan RA. Comparative effectiveness of clozapine and non-clozapine atypical antipsychotics provided by the Brazilian National Health System in adults with schizophrenia. *Front Psychiatry*. 2024 Jun 18;15:1421501. doi:10.3389/fpsy.2024.1421501.